

VISÃO SOCIOBIOLÓGICA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM CASOS DE ADULTÉRIO

DOI: 10.5281/zenodo.14621157

Allan Magno Ferreira da Silva¹

¹Pós-graduando em Neurociências das Emoções e Sentimentos – Conhecimento Integrado

E-mail: allanmagnoenharia@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0133823585021652>

RESUMO: A violência contra a mulher é um problema global influenciado por fatores socioculturais e biológicos. Em casos de adultério, a percepção de transgressão das normas conjugais pode desencadear reações violentas extremas. Embora a análise tradicional desse caráter se baseie em aspectos sociológicos, psicológicos e legais, a sociobiologia oferece uma perspectiva complementar ao estudo das bases biológicas do comportamento social. Esse campo sugere que comportamentos violentos podem funcionar como estratégias evolutivas para proteger a propagação dos genes. Segundo essa visão, o adultério representa uma ameaça ao investimento parental e aos recursos, fundamentais para a sobrevivência dos descendentes. Homens e mulheres são pressionados por diferentes forças evolutivas, levando-os a responder distintamente à infidelidade: homens geralmente reagem de forma mais intensa à infidelidade sexual, pois ela ameaça sua certeza de paternidade, enquanto mulheres tendem a ser mais afetadas pela infidelidade emocional, que comprometer a estabilidade e os recursos para a criação dos filhos. Compreender essas raízes biológicas, em conjunto com fatores socioculturais e psicológicos, é essencial para desenvolver estratégias de prevenção e intervenção contra a violência conjugal, promovendo relações mais saudáveis. **Palavras-chave:** Palavras-chave: Violência de Gênero. Infidelidade. Sociobiologia Criminal. Gene Egoísta. Psicologia Evolucionista.

Palavras-chave: Gene egoísta, Infidelidade, Psicologia evolucionista, Sociobiologia criminal, Violência de gênero.

1. INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher tem sido tema de intensos debates nas ciências sociais, jurídicas e psicológicas, revelando-se como uma questão de saúde pública e de direitos humanos em escala global. Entre os múltiplos fatores que contribuem para a perpetuação dessa violência, o ciúme e a infidelidade ocupam lugar de destaque, sendo frequentemente citados como gatilhos para atos de agressão e abuso em contextos conjugais. Embora diversos estudos contemplem as implicações sociais e culturais desse fenômeno, há uma crescente necessidade de integrar perspectivas evolutivas e biológicas para uma compreensão mais ampla e contextualizada das suas origens. Nesse cenário, a psicologia evolucionista oferece uma abordagem diferenciada, permitindo investigar a violência contra a mulher sob a ótica das pressões adaptativas que moldaram o comportamento humano ao longo de milhares de anos.

A psicologia evolucionista propõe que muitos dos comportamentos observados em nossa sociedade moderna têm raízes profundas, derivadas de adaptações desenvolvidas por nossos ancestrais para enfrentar desafios de sobrevivência e reprodução. Nesse contexto, o ciúme e as reações à infidelidade podem ser compreendidos como respostas adaptativas que visavam garantir a proteção dos recursos genéticos e o investimento parental. Em uma era na qual o sucesso reprodutivo e a sobrevivência da linhagem eram determinantes para a continuidade genética, os homens enfrentam a incerteza de paternidade, enquanto as mulheres buscavam assegurar o comprometimento emocional e financeiro de seus parceiros. Esse cenário evolutivo favoreceu o desenvolvimento de respostas comportamentais distintas entre os sexos, com os homens apresentando maior suscetibilidade a comportamentos agressivos em resposta à infidelidade sexual, enquanto as mulheres tendem a responder mais intensamente a sinais de infidelidade emocional.

Ainda que esses padrões possam ser compreendidos como adaptações evolutivas, é necessário contextualizá-los dentro das normas e pressões culturais que modelam o comportamento humano na atualidade. Em muitas sociedades, a agressão masculina em situações de adultério é, direta ou indiretamente, normalizada ou, em certos casos, até incentivada. Estudos antropológicos, por exemplo, revelam que grupos indígenas como os Yanomami veem a violência masculina como um atributo que eleva o status social e facilita o acesso a recursos e parceiros sexuais. Esse dado não apenas expõe a natureza cultural do comportamento agressivo, mas também demonstra como práticas de agressão podem ser reinterpretadas de maneira funcional em diferentes contextos sociais, prolongando-se em certos aspectos até os dias de hoje. Assim, ao observarmos os contextos em que a violência se manifesta, podemos perceber como a confluência entre fatores evolutivos e culturais molda as reações de homens e mulheres ao adultério e ao ciúme.

Dessa forma, compreender a violência de gênero em uma perspectiva evolucionista permite um entendimento mais profundo de suas origens, mostrando que, embora o comportamento violento em resposta ao adultério possa ser enraizado em uma necessidade de controle e proteção dos recursos genéticos, sua manifestação e perpetuação nos dias atuais dependem também das normas e valores culturais. À medida que novas abordagens e intervenções para a prevenção da violência contra a mulher são desenvolvidas, torna-se essencial levar em conta os aspectos biológicos e psicológicos desse fenômeno, integrando-os a estratégias sociais e educacionais. Essa perspectiva multidisciplinar pode facilitar a criação de práticas mais eficazes na prevenção da violência, promovendo uma abordagem mais ampla

e inclusiva que respeite a complexidade do comportamento humano.

Assim, o presente estudo busca explorar as raízes evolutivas da violência masculina em contextos de infidelidade, investigando como esses padrões comportamentais podem ter sido influenciados por pressões adaptativas, ao mesmo tempo em que são reforçados ou contestados pelos valores e estruturas culturais modernas. Ao longo desta análise, serão abordadas questões centrais da psicologia evolucionista, incluindo o investimento parental e o ciúme, e discutidos os modos pelos quais esses fatores contribuem para a compreensão da violência contra a mulher, visando uma contribuição mais abrangente para a discussão e enfrentamento desse problema estrutural.

2. METODOLOGIA

A metodologia deste estudo foi fundamentada em uma revisão bibliográfica, que buscou reunir e sintetizar o conhecimento existente sobre as origens evolutivas da violência contra a mulher em contextos de ciúme e infidelidade. Para isso, foram consultados livros, dissertações e artigos científicos publicados nos últimos dez anos, permitindo um panorama atualizado dos avanços nas áreas de psicologia evolucionista e violência de gênero. A pesquisa bibliográfica foi conduzida nas bases de dados “PubMed”, “SciELO” e “Google Acadêmico”, as quais foram selecionadas pela abrangência e relevância no campo das ciências biológicas e sociais. Os descritores utilizados na busca incluíram “violência de gênero”, “psicologia evolucionista”, “ciúme e infidelidade”, “comportamento agressivo masculino” e “adaptação evolutiva”, visando contemplar aspectos amplos e específicos da temática. A seleção de estudos foi realizada com base na presença desses termos nos títulos, resumos e palavras-chave dos artigos, garantindo que os trabalhos analisados estivessem alinhados ao foco do presente estudo. A pesquisa resultou em um conjunto diversificado de materiais, cujos conteúdos foram analisados criticamente, com o intuito de identificar e discutir as raízes biológicas e culturais que influenciam o comportamento agressivo masculino em resposta ao ciúme e à infidelidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diferenciação de Gênero e Respostas ao Adulterio

As pesquisas analisadas mostram que homens e mulheres desenvolvem padrões distintos de reação à infidelidade, sendo essa diferença possivelmente enraizada em pressões evolutivas. Enquanto os homens são mais propensos a responder com violência à traição sexual, as mulheres manifestam maior preocupação com a infidelidade emocional, como uma estratégia

de garantir o investimento do parceiro para si e seus filhos (Carvalho, 2008). Isso está ligado à incerteza de paternidade nos homens, que buscam garantir a exclusividade sexual para assegurar que seu investimento genético será direcionado corretamente.

A Influência do Investimento Parental

A teoria do investimento parental, destacada por autores como Dawkins (2017) e Lencastre (2013), sugere que as diferenças anatômicas e de função reprodutiva moldaram as responsabilidades de cada sexo. Assim, enquanto as mulheres evoluíram com um foco em proteger e sustentar sua prole, os homens desenvolveram comportamentos que visam proteger seu investimento genético, muitas vezes pela agressão a potenciais ameaças. Essa estrutura pode explicar, ao menos parcialmente, o comportamento violento masculino em situações de infidelidade, visto como um mecanismo de controle e proteção da linhagem.

Psicologia Evolutiva e Pressões Sociais

A análise também indica que a violência masculina em resposta ao adultério é exacerbada em culturas que valorizam a masculinidade associada à força e controle, como exemplificado pelos Yanomami, cujo comportamento agressivo gera status social e acesso a recursos reprodutivos (Raine, 2015). Esse padrão de recompensa social à violência reflete-se em contextos modernos, onde comportamentos violentos são, mesmo que indiretamente, celebrados em algumas esferas, como esportes e produções culturais.

A Origem Evolutiva do Ciúme e da Violência Conjugal

O ciúme, identificado como um traço evolutivo protetor, age como uma resposta instintiva à possibilidade de perda do parceiro, um comportamento amplamente documentado em outras espécies e reforçado pela seleção natural (Monteiro, 2006). No contexto humano, o ciúme gera respostas diferenciadas entre os sexos: enquanto os homens desenvolvem comportamentos agressivos em reação à infidelidade sexual para proteger sua descendência biológica, as mulheres reagem à traição emocional, assegurando o investimento contínuo do parceiro para a segurança e bem-estar da prole.

Pressões Evolutivas e Comportamentos Sociais

Os conceitos discutidos revelam que os comportamentos violentos de homens em resposta ao adultério têm fundamentos que remontam a períodos pré-históricos e aos desafios

enfrentados por grupos de caçadores-coletores. Em comunidades como a dos bosquímanos e dos Ianomâmi, práticas violentas eram e continuam sendo um meio de sobrevivência e de proteção da linhagem familiar (Bueno, 2008). No entanto, ao contextualizar esses comportamentos em nossa sociedade moderna, verifica-se que os mesmos comportamentos que anteriormente garantiam proteção e sobrevivência podem resultar em violência e abuso.

Padrões Comportamentais e Prevenção da Violência

Compreender a base evolutiva da violência contra a mulher pode ajudar a desenvolver estratégias mais eficazes de intervenção, integrando aspectos culturais e biológicos. A psicologia evolucionista sugere que a violência masculina, mesmo que derivada de um impulso natural, pode ser redirecionada através de um entendimento maior das causas subjacentes e da aplicação de práticas culturais e educacionais que promovam a equidade e a compreensão emocional.

As dinâmicas de violência ligadas ao ciúme e ao adultério não são fenômenos isolados, mas padrões amplamente influenciados pela interação entre biologia e cultura. É possível, portanto, que políticas de prevenção e educação social tenham maior sucesso se incluam perspectivas biológicas, psicológicas e culturais, com uma abordagem integrada que visa reduzir a violência contra a mulher, oferecendo suporte aos envolvidos e conscientizando a sociedade sobre as raízes desse problema.

A revisão bibliográfica revelou um panorama consistente sobre as raízes evolutivas da violência contra a mulher, especialmente em contextos de ciúme e infidelidade, abordando fatores biológicos, psicológicos e socioculturais. Ao analisar os dados de diferentes autores, observou-se que a violência conjugal em casos de adultério é amplamente compreendida, na psicologia evolucionista, como uma resposta adaptativa moldada pelas pressões de sobrevivência e reprodução. Os estudos de Yamamoto et al. (2018) e Lordelo (2010) reforçam a noção de que traços comportamentais agressivos podem ter sido perpetuados ao longo da evolução, sobretudo em homens, para proteger a prole e garantir a continuidade genética.

A teoria de Dawkins (2017) sobre o "gene egoísta" fornece uma base importante para entender a propensão à violência nos relacionamentos. De acordo com essa teoria, os comportamentos agressivos poderiam ser vistos como estratégias para aumentar as chances de sobrevivência dos genes próprios, embora, na sociedade moderna, tais impulsos resultem em violência conjugal. A perspectiva de Dawkins é complementada pela concepção de manipulação e corrida armamentista, que sugere que indivíduos manipulam comportamentos

alheios em favor dos próprios interesses. Essa ideia é particularmente relevante para entender como o controle e a possessividade podem surgir como expressões de ciúme masculino, moldadas pela necessidade de assegurar fidelidade e paternidade legítima.

Além disso, o trabalho de Conceição Ramos e Lencastre (2013) sobre papéis de gênero sugere que a divisão do trabalho e das funções entre homens e mulheres, presente desde as sociedades de caçadores-coletores, consolidou atributos de força e domínio nos homens e habilidades sociais e de cuidado nas mulheres. Essa divisão evolutiva reforça a resposta masculina violenta em situações de ameaça à relação conjugal, como infidelidade, pelo valor biológico e social que esse laço representa.

Outro ponto relevante identificado nos dados é a diferença entre os sexos nas reações ao ciúme. A literatura de Monteiro (2006) e Carvalho (2008) demonstra que, evolutivamente, os homens têm maior propensão ao ciúme sexual, enquanto as mulheres tendem a reagir mais intensamente ao ciúme emocional. Esses achados podem ser interpretados como respostas adaptativas ao risco de perda dos investimentos na prole e à incerteza da paternidade nos homens. Em contraste, as mulheres, que dependem do investimento masculino, desenvolvem estratégias de monitoramento da fidelidade emocional, buscando assegurar que o parceiro continue comprometido com os recursos para os filhos.

A agressividade dos Ianomâmi, documentada por Raine (2015), oferece uma análise interessante ao demonstrar que, em algumas culturas, a violência e a agressão são até recompensadas e celebradas, sendo traços evolutivos que, ao longo do tempo, podem ter sido adaptados e recompensados para proteção e provisão. Assim, o comportamento agressivo masculino não apenas era aceito mas também incentivado, ilustrando a forma como esses comportamentos se mantiveram, reforçando o valor social e reprodutivo do homem agressivo.

Os achados apontam para uma compreensão mais aprofundada das origens evolutivas da violência contra a mulher. Quando interpretados sob a lente da psicologia evolucionista, os comportamentos agressivos em contextos de ciúme e infidelidade surgem não como desvios comportamentais individuais, mas como resquícios de uma estratégia adaptativa para manutenção da prole e da linhagem genética. Isso levanta questionamentos éticos e práticos para a sociedade moderna: embora a violência não seja mais justificável, esses impulsos primitivos podem persistir, influenciando comportamentos inconscientemente.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou investigar as raízes evolutivas da violência contra a mulher

em situações de ciúme e infidelidade, explorando como esses comportamentos podem estar vinculados a pressões de sobrevivência e estratégias adaptativas que remontam às sociedades primitivas. A análise da literatura revela que, sob a perspectiva evolucionista, a agressividade masculina, especialmente em contextos de ameaça à fidelidade conjugal, é compreendida como uma resposta que teria promovido a preservação genética ao longo das gerações. Este trabalho atingiu seu objetivo ao apresentar uma visão integrada entre fatores biológicos e contextos culturais que reforçam essas reações, proporcionando aos leitores uma compreensão mais ampla e complexa das raízes da violência doméstica em nossa sociedade atual.

Os resultados, no entanto, não pretendem justificar ou naturalizar a violência, mas compreender suas origens como base para intervenções mais eficazes. Esse entendimento permite refletir sobre a necessidade de abordagens que considerem tanto os impulsos primitivos quanto os valores contemporâneos de igualdade e respeito. A identificação das motivações e das respostas comportamentais que foram adaptativas em contextos passados, mas que hoje resultam em violência, indica a importância de desenvolver estratégias preventivas de educação emocional e controle dos impulsos.

Uma limitação deste estudo está na natureza complexa e multifatorial da violência de gênero, que não pode ser plenamente compreendida apenas pelo viés evolucionista. Além disso, a análise foi baseada em uma revisão bibliográfica, limitando-se aos trabalhos previamente realizados e, portanto, sem a aplicação de novos métodos empíricos. Recomenda-se que futuras pesquisas explorem a relação entre fatores culturais, históricos e sociais de modo empírico, incluindo pesquisas em campo que possam validar as hipóteses evolutivas em diferentes contextos socioculturais.

Para estudos futuros, sugere-se a ampliação dessa abordagem com investigações que integrem disciplinas como a psicologia social e a antropologia, permitindo uma análise ainda mais completa dos fatores que influenciam a violência contra a mulher. Investigar como os papéis de gênero são reforçados ou desafiados em diferentes culturas pode fornecer insights valiosos para a criação de políticas de prevenção e educação que levem em conta as raízes evolutivas, mas com foco nas exigências e valores da sociedade contemporânea. Essa compreensão ampliada pode oferecer subsídios essenciais para o enfrentamento efetivo da violência doméstica, promovendo intervenções que respeitem a complexidade do tema.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

LORDELO, Eulina Rocha. **A Psicologia Evolucionista e o conceito de cultura. Estudos de Psicologia (Natal)**, v. 15, p. 55-62, 2010.

YAMAMOTO, Maria Emília et al. **Manual de psicologia evolucionista**. 2018.

ARAÚJO JÚNIOR, Marcílio Sousa de. **Elogio ao egoísmo: redescobrimo uma forma de pensar** (Max Stirner, Ayn Rand, Richard Darwkins). 2020.

RAMOS, Conceição Maria; LENCASTRE, Marina Prieto Afonso. **O feminino e o masculino na etologia, sociobiologia e psicologia evolutiva: revisão de alguns conceitos**. *Psicologia*, v. 27, n. 2, p. 33-61, 2013.

MONTEIRO, Aline Maciel et al. **A percepção do ciúme no processo de escolha de parceiros: uma perspectiva evolucionista**. 2006.

CARVALHO, Fernando Orphão de. **Psicologia evolucionista e a seleção sexual: o caso da linguagem**. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, v. 24, p. 77-85, 2008.

Dissertação, Tese e Trabalho de Conclusão de Curso:

BUENO, Maria Rita Spina. **Níveis de seleção: uma avaliação a partir da teoria do gene egoísta**. 2008. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

BUENO, Maria Rita Spina. **Níveis de seleção: uma avaliação a partir da teoria do "gene egoísta"**. 2008. Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. doi:10.11606/D.8.2008.tde-03092009-145224. Acesso em: 2024-06-07.

Livro:

RAINE, Adrian. **A anatomia da violência: as raízes biológicas da criminalidade**. Artmed Editora, 2015.

DAWKINS, Richard. **O gene egoísta**. Editora Companhia das Letras, 2017.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

À minha mãe, espero que sinta orgulho do menino que sonhava em voar e que hoje domina a arte de voar na esfera do conhecimento científico. Ao meu pai, que já faleceu, espero estar honrando seu nome e servindo de exemplo para minha irmã. Aos meus avós, que, mesmo com raízes humildes, viram a luz do conhecimento mudar nossa árvore genealógica e me disseram: “você nasceu para a grandeza, terá para ti e para ajudar aqueles que precisam.”